

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ И ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА *REYNOUTRIA* HOULT. НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2025. М. В. Авраменко, Л. А. Земскова, О. Н. Чиграй

Многолетние исследования выполнены в рамках организованного биомониторинга чужеродных видов на территории староосвоенного региона, так как инвазивные виды рода *Reynoutria* Houtt. из-за высокого потенциала регенерации представляют угрозу сообществам и экономической безопасности. На территории Брянской области отмечено 3 вида из рода *Reynoutria*: *R. Japonica* Houtt., *R. bohemica* Chrtek et Chrjova (*R. × bohemica*) и *R. sachalinensis* (Fr. Schmidt ex Maxim.) Nakai. Значительная часть находок рейнутрий относится к *R. × bohemica*. Установлено, что представители рода распространены в различных местообитаниях и преимущественно всех районах области. Виды рода *Reynoutria* на территории Брянской области отнесены к статусу 4 (чужеродные виды, натурализуются в нарушенных, полустественных и естественных местообитаниях), обладают свойствами эдификатора. Эколого-ценотическая стратегия: проявляет признаки конкурента, виолента, расселение *Reynoutria* происходит за счет вегетативного распространения с помощью корневищ или фрагментов побега. Дериватные сообщества с рейнутрией (*Reynoutria [Convulvuletalia sepium]*) принадлежат к классу *Galio-Urticetea* Passarge ex Корескú 1969, часто встречаются в рудеральных местообитаниях, при флуктуациях на газонах и посадках. Сообщества развиваются, осваивая местообитания, в течение 4–8 лет, впоследствии долго сохраняя территорию. Представители рода *Reynoutria* выделяют ингибиторы роста – колины, что доказано изучением аллелопатической активности растений. Низкое обилие травяных и кустарничковых видов, неудовлетворительное естественное возобновление растений в сообществах с *Reynoutria* определяется не только недостатком освещённости, но и биохимическим подавлением растений высокоактивными видами.

Ключевые слова: инвазивный вид; *Reynoutria*; эколого-ценотическая приуроченность, аллелопатическая активность; сообщества; Брянская область; Нечерноземье РФ.

Введение. В природных экосистемах на настоящий момент происходит активное распространение инвазионных видов, это явление влечет за собой угрозу биологическому разнообразию [1–3]. Иногда инвазии растений могут наносить колоссальный экономический ущерб, нередко чужеродные виды представляют опасность здоровью людей [1, 4].

На региональных уровнях проводится мониторинг процессов распространения инвазионных видов. Создание и ведение Чёрных книг позволяет оценить особенности инвазионных процессов, разработать стратегию по уменьшению негативных последствий внедрения чужеземных видов в природные экосистемы Европы [3, 4].

В этой связи возникает необходимость изучить распространение этих видов для разработки мер по предотвращению дальнейшей инвазии на территории Брянщины, создания и дополнения базы экологического мониторинга для инвазивных видов. Виды рода *Reynoutria* Houtt. отнесены к одним из самых быстро распространяющихся и регенерирующих элементов чужеродной флоры, представляющие потенциальную угрозу естественным сообществам, агроценозам и экономической безопасности государств [5–7].

Кроме *Reynoutria japonica* Houtt., в Средней России встречается также *R. bohemica* Chrtek & Chrtkova. Так как по своей биологии, экологии и особенностям распространения и воздействия на окружающую среду эти виды весьма похожи [8, 9],

то и при выполнении геоботанических описаний мы их не разделяли (такой же подход используют и чешские геоботаники [10]). Преимущественно в культуре встречается третий вид – *R. sachalinensis* (F. Schmidt) Nakai, который проникает в разнообразные местообитания из культуры.

Цель работы – изучить эколого-биологические особенности рода *Reynoutria*, географическое распространение его представителей на территории Брянской области, эколого-фитоценологическую роль и приуроченность к местообитаниям. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать фонды Гербария БГУ (BRSU) и на основе гербарных, литературных данных, данных портала INaturalist (<https://www.inaturalist.org>), а также собственных наблюдений выяснить распространение представителей рода *Reynoutria* в пределах Брянской области.

2. На основе изученной литературы по флоре региона, а также данных гербария BRSU составить картосхемы распространения представителей рода *Reynoutria* на территории Брянской области методом сеточного картографирования.

3. Установить эколого-биологическое значение видов рода *Reynoutria* на территории Брянской области.

Материалы, методы, методики исследований. В течение 2019–2024 гг. осуществляли работы по инвентаризации местонахождений популяций рейнутрии по маршрутам, ведя поиск новых местообитаний, занятых растениями.

В работе использовали метод маршрутного учёта, а также при камеральной обработке – сеточное картирование для оценки степени распространения видов рода *Reynoutria*. Территория Брянской области разбита на 390 ячеек в соответствии с градусной сеткой; базовая ячейка — 5 градусов по широте и 10 по долготу, площадь ячейки — около 104 км².

Геоботанические описания сообществ с доминированием *Reynoutria* выполнены на территории Брянской области; сообщества описывали на пробной площади 100 м² или в пределах естественных границ сообщества. Обилие видов дано по комбинированной шкале обилия-покрытия [11]: 5 — проективное покрытие более 75 %; 4 — проективное покрытие 50–75 %; 3 — проективное покрытие 25–50 %; 2 — проективное покрытие 5–25 %; 1 — особи вида многочисленны, но покрытие до 5 %; + — особи вида разрежены, покрытие до 1 %; r — очень редко, не более 4 экземпляров на площадке. Класс постоянства (КП) приведен римскими цифрами по пятибалльной шкале: I — вид присутствует, менее чем в 20 % описаний, II — 21–40 %, III — 41–60 %, IV — 61–80 %, V — 81–100 %. Обработка геоботанического материала проводилась в соответствии с принципами эколого-флористической классификации [11]. Названия высших синтаксонов указаны по Кодексу фитосоциологической номенклатуры (2022) [12]. Диагностические комбинации видов (Д. в.) высших синтаксонов приводятся по базе EuroVegBrowser и по сводке Н. Б. Ермакова (2012). Экологическая оценка местообитаний сообществ (влажность (F), кислотность (R) почвы, обеспеченность почвы минеральным азотом (N)) выполнена с применением оптимумных шкал [13]. Номенклатура растений указана по сводке П. Ф. Маевского [14].

Для исследуемого вида указывались группы по времени и способу заноса, инвазийный статус, экологические группы, географический элемент по общепринятым классификациям [14].

Изучение таксономического разнообразия и распространения рода *Reynoutria* на территории Брянской области выполнено на основе анализа гербария Брянского

государственного университета им. акад. И. Г. Петровского (BRSU), коллекции гербария Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (MW), анализа литературных данных по флоре региона (П. З. Босек, 1975; А. Д. Булохов, Э. М. Величкин, 1998; А. Д. Булохов, А. В. Харин, 2008) и собственных наблюдений с использованием рекомендаций по оценке ценопопуляций инвазивных видов [15].

Для исследования аллелопатических свойств и аллелопатической активности растений использовали общепринятые методики биопроб А.М. Гродзинского, методику биотестирования водных вытяжек из почвы (определение фитотоксичности) [16, 17]. Тест объект – *Raphanus raphanistrum* L.; среднюю всхожесть семян биотестера выражали в процентах к соответствующей всхожести в контроле, которую принимали за 100 %; определяли число условных кумариновых единиц (УКМ).

Точечные пробы почвы отбирали ножом по методу «диагонали» из одного горизонта (методика прикопок) в слое почвы 0–5 см, готовили среднюю пробу. Нож для придания стерильности перед взятием проб три раза погружали в почву. Число точечных проб соответствовало ГОСТ [17, 18]. Из пробы почвы готовили водную вытяжку в соотношении 1:10 и анализировали полученный раствор. Почву для исследования аллелопатических свойств, отбирали непосредственно под растениями, контроль – почва, отобранная в сообществе без инвазивных видов, вне зоны аллелопатического влияния (1,0 м и 2,0 м).

Статистическую обработку проводили по стандартным методикам.

Результаты исследований и их обсуждение.

Распространение и натурализация в Брянской области. Первые находки *R. japonica* сделаны Н. П. Виноградовым в Новозыбковском р-не в 1932 г. (MW0325326). Ю. Е. Алексеев собрал *R. japonica* в пгт. Комаричи, возле огородов, 6.09.1975 (MW0325325) и в г. Дятьково у ж.-д. станции, 15.09.1981 (MW0325325). П. З. Босек (1975) отмечал лишь использование как декоративного растения *R. sachalinensis*, но вполне возможно, что под этим названием в 1970-х скрывалась и *R. japonica*. В конспекте флоры левобережья, подготовленного Б. С. Харитонцевым (1986) имеется ссылка на находку Ю. Е. Алексеева в Комаричах, что свидетельствует о достаточно редком использовании рейнутрии в 1980-х годах. Сейчас рейнутрия достаточно регулярно встречается в крупных населенных пунктах и у кладбищ как декоративное растение.

Значительная часть находок рейнутрий относится к *R. × bohemica*. Ряд находок, сделанных до 2017 г., точно идентифицировать не удалось, т.к. гербарий собирался не всегда и находки автоматически отождествлялись с *R. japonica*. *R. sachalinensis* обнаружить не удалось, хотя некоторые рейнутрии по размеру и форме листа (особенно нижних листьев) очень её напоминали, но были лишены длинных волосков.

В настоящее время *R. japonica* зарегистрирован в 3 ячейках (рис. 1), *R. × bohemica* в 37 ячейках. Высокослые рейнутрии отмечены в 55 из 227 обследованных ячеек, что составляет 24,22 %, в 1 ячейке *R. × bohemica* отмечена в естественном местообитании – по днищу балки Нижний Судок в г. Брянске. Высокослые рейнутрии обнаружены на 72 флористических маршрутах из 320, активность составила $137 / 19140 = 0,007$. Максимальный маршрутный балл активности – 19, минимальный – 1, средний – 1,90.

Рис. 1. Картограмма распространения рода *Reynoutria* на территории Брянской области: 1 – *R. japonica*; 2 – *R. x bohemica*, 3 – общее распространение, включая неидентифицированные виды.

Инвазионный статус в Брянской области. Виды рода *Reynoutria* на территории Брянской области отнесены к статусу 4 – чужеродные виды, натурализуются в нарушенных, полустественных и естественных местообитаниях, в регионе встречаются спорадически; в полустественных и естественных сообществах, могут формировать длительно существующие монодоминантные сообщества в местах заноса, обладают свойствами эдификатора. Размножаются преимущественно вегетативно, семенное возобновление часто отсутствует, подавлено или мало результативно в связи с отсутствием эффективных распространителей. Темпы их распространения низкие и видимо большинство этих видов не способно к распространению на значительные расстояния, но многие растения десятилетиями удерживают занятые территории и маркируют старые парки и заброшенные поселения.

Фитоценотическая приуроченность представителей рода во флоре Брянской области. Представители вида встречаются как сорное растение у дачных посёлков, на пустырях и мусорных местах, в канавах, у заборов и вблизи жилья, вдоль дорог, полотну и насыпям железных дорог. Разрастаются в заброшенных населенных

пунктах, парках и дачных участках. Встречаются у кладбищ, внедряясь в прилегающие местообитания. Не совсем понятно, каким образом диаспоры попадают в местообитания железных дорог. Отмечались на склонах и по днищу балок в г. Брянске. В Центральной и Западной Европе, в США отмечено расселение вида по берегам рек и ручьёв [5, 8, 9].

На территории Брянской области случаи внедрения рейнутрии в прибрежные местообитания не отмечены, но при исследованиях неоднократно наблюдали произрастание рейнутрии вдоль ливневой канализации в г. Брянске, что делает возможным распространение вида с помощью воды при таянии снега или ливней и попадании корневищ в естественные водотоки. Эколого-ценотическая стратегия: проявляет признаки конкурента, виолента, формируя монодоминантные мертвopoкpoвные сообщества и вытесняя из захваченного местообитания другие виды растений. Пути и способы заноса: эргазиофигофит, эпекофит-колонофит-агриофит. Расселение рейнутрий происходит за счет вегетативного распространения с помощью корневищ или фрагментов побега, которые переносятся людьми, перемещаются с почвой и садовым мусором и с проточной водой во время половодья или ливневыми водами [9].

Последствия внедрения и биологическая опасность для природных экосистем: степень инвазионности вида на территории изученного региона средняя (I-Rank = 60).

Описание сообществ с рейнутрией

Рейнутрия формирует мертвopoкpoвные маловидовые сообщества; на площади 100 м² произрастает 6–10 видов растений с низким проективным покрытием. Рейнутрия подавляет рост соседних растений за счет разрастания корневища, затенения и выделения аллелопатических веществ [5–7]. При выполнении описания почти все обнаруженные виды приурочены к границе сообщества, а в глубине зарослей рейнутрии встречаются крайне редко.

Рейнутрия длительно удерживается в местах культивирования и распространяется в природные местообитания (склоны балок, лесные опушки), уходя из населенных пунктов. Но эти сообщества достаточно компактны и серьезной угрозы для природных экосистем в настоящее время не представляют. В тоже время в Европе и США рейнутрия образует плотные и устойчивые монодоминантные травостой вдоль рек, приводя к уменьшению биоразнообразия. Зарубежными исследователями отмечается, что представители вида формирует монодоминантные сообщества ассоциации *Reynoutrietum japonicae* Görs et Müller in Görs 1975.

На территории Брянской области сообщества с видами рода *Reynoutria* принадлежат к классу травяной растительности, включающей однолетние и многолетние виды, произрастающие в затененных нитрофильных местообитаниях (таблица 1). Класс *Galio-Urticetea* Passarge ex Kopecký 1969 и дериватное сообщество *Reynoutria* [*Convulvuletalia sepium*].

Таблица 1

Характеристика структуры сообществ *Reynoutria* [*Convulvuletalia sepium*]

Описания	I	II	III	IV
Число описаний		20	11	20
ОПП, %	100	100	100	100
Число видов	16	22	22	24
Д.в. дериватного сообщества <i>Reynoutria</i>				
<i>Reynoutria</i> sp. (<i>R. × bohemica</i>)	5	4	5	5
<i>Calystegia sepium</i>	+	1	+	+

Продолжение табл. 1

Д.в. класса <i>Galio-Urticetea</i>				
<i>Urtica dioica</i>	1	1	1	1
<i>Humulus lupulus</i>	–	+	–	1
<i>Aegopodium podagraria</i>	+	+	+	+
<i>Glechoma hederacea</i>	1	1	1	1
<i>Impatiens noli-tangere</i>	+	1	+	+
<i>Impatiens glandulifera</i>	–	1	–	+
<i>Galium aparine</i>	+	+	+	+
Д.в. союза <i>Aegopodion podagrariae</i> , класса <i>Epilobietea angustifolii</i>				
<i>Chelidonium majus</i>	+	+	+	+
<i>Geranium sibiricum</i>	+	+	+	+
<i>Arctium omentosum</i>	+	+	+	+
<i>Atriplex patula</i>	+	+	+	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	+	+	+	+
<i>Echinocystis lobata</i>	+	–	+	+
Прочие виды				
<i>Acer negundo</i>	–	+	–	–
<i>Artemisia vulgaris</i>	–	+	r	–
<i>Taraxacum officinale</i>	–	–	+	+
<i>Sonchus arvensis</i>	–	+	–	–
<i>Ranunculus repens</i>	+	–	–	r
<i>Plantago major</i>	–	+	–	–
<i>Polygonum aviculare</i>	+	–	+	–
<i>Saponaria officinalis</i>	+	r	–	r
<i>Solidago canadensis</i>	–	–	r	+
<i>Geranium pratense</i>	–	+	–	–
<i>Echinochloa crus-galli</i>	–	–	+	r
<i>Trifolium pratense</i>	–	–	+	r
<i>Cyclachaena xanthiifolia</i>	–	–	–	+
<i>Phleum pratense</i>	–	–	+	r
<i>Erigeron canadensis</i>	–	–	r	–
<i>Bromopsis inermis</i>	–	r	–	–
<i>Elytrigia repens</i>	–	–	r	–
<i>Veronica chamaedrus</i>	–	r	–	r

Примечание: описания (I) – Брянский район, д. Добрунь, д. 102, ул. Деснянская; (II) – г. Брянск, Советский район, Центральное кладбище, участок 4,6; (III) – Выгоничский район, п. Кокино, индивидуальные участки (десятилетние посадки); IV – Брянский район, д. Тиганово, окраина, заброшенная усадьба.

Сообщества сложены высокорослыми представителями восточноазиатского происхождения *R. japonica* и *R. bohemica* (*R. × bohemica*), рассмотренные даже для центральных районов крупного города (описание II), ввиду заноса как декоративного растения видов рода *Reynoutria*, отсутствием контроля к размножению доминирующего вида. Это дериватное сообщество принадлежит классу *Epilobietea angustifolii*, по другим данным – *Galio-Urticetea*.

Верхний ярус биоценоза имеет высоту от 1,8 м, предельная высота доминирующего вида – 2,52 м (д. Тиганово, Брянский район). Флористический состав умеренно бедный, он увеличивается за счёт прочих видов, встречающихся единично. Бедность видового состава объясняется высокой конкурентноспособностью рейнутрии, подавляющей в фитогенном поле другие виды (рисунки 2–4). Доминирующий вид также имеет разветвлённую систему корневищ (корневой, подземной части), которая помогает достаточно быстро захватить территорию. Активное размножение участками корневищ компенсирует отсутствие плодов у растений.

Рис. 2. Внешний облик сообщества с рейнутрией (д. Тиганово, Брянский район)

Рис. 3. Сообщество с рейнутрией в стадии вегетации до цветения (Брянский район)

Рис. 4. Внедрение рейнутрии в древесные сообщества из культуры

В сообществе распространены низкотравные виды: *Ranunculus repens* L., *Geranium sibiricum* L., *Plantago major* L., *Polygonum aviculare* L., на периферических участках встречаются виды высокотравья – *Artemisia vulgaris* L., *Atriplex patula* L. В описаниях сообществ зарегистрированы лианы – *Humulus lupulus* L., *Convolvulus arvensis* L., которые используют в качестве опоры сухостойные деревья, а также подрост клёна ясенелистного.

Дериватные сообщества также слагаются нитрофильными видами; в них распространены диагностические виды двух классов *Epilobietea angustifolii*, *Galio-Urticetea*.

Местоположение и экология сообществ: они распространены по нарушенным или окультуренным местообитаниям, также арборетумам, в которых антропогенное вмешательство по формированию видового состава нарушено или приостановлено. Часто встречаются в рудеральных местообитаниях или на поздних стадиях сообществ в цикле антропогенных флуктуаций. Для освоения местообитаний растениям требуется от 4 до 8 лет, впоследствии они длительно сохраняются на территории. Предпочитают нарушенные, свежие (4,8–6,0 баллов), в основном нейтральные (6,3–7,7 баллов), богатые минеральным азотом (6,6–8,4 баллов) субстраты.

Экономическое значение и биологическая опасность: сообщества декоративны, обладают значительной хозяйственной ценностью, однако, обладают высокой инвазивной активностью, что ограничивает их применение в культуре; формируют большую зелёную массу и могут быть рекомендованы как фиторемедианты.

Внедряясь в естественные сообщества, полностью изменяют фитоценозы, вытесняют аборигенные виды. Все находки рейнутрии связаны с распространением их из культуры. Применение гербицидов, регулярное скашивание, а также использование укрывного материала даёт средние результаты.

Исследования вытяжек из почвы в сообществах с инвазивным видом *R. × bohemica* из местообитаний I и II, показали высокую аллелопатическую активность, выделение растениями ингибиторов роста (табл. 2).

Таблица 2

Аллелопатическая активность инвазивного вида

Показатели биотестера	Почва под <i>Reynoutria</i> I	Почва под <i>Reynoutria</i> II
Проращение семян биотестера, % к контролю	32,88	33,18
Прирост корней биотестера, % к контролю	12,11	12,37
J*	22,11	24,44
ЕТ, %	23,02	21,34
УКЕ	172,0	170,0

Примечание: * J – токсичность вытяжки. ЕТ – энергия прорастания. УКЕ – условные кумариновые единицы.

Образцы почвы, взятые в вариантах I и II под дериватными сообществами, обнаружили токсичность для биотестера (J = 22,11 и 24,44), в вариантах допустимая степень токсичности почвенных вытяжек была превышена (J = 15,0). Индекс фитотоксичности почвенной вытяжки сопоставим с фитоэффектом. Эффект торможения прорастания семян биотестера доказан для почвенных вытяжек в обоих образцах.

Аллелопатическое влияние на биотестер определено также для сообществ из двух местообитаний. Физиологически активные выделения растений оказывают ингибирующее влияние на биотестер, снижая в среднем энергию прорастания семян более чем на 50 %.

Наличие аллелопатически активных веществ в почве – водорастворимых колинов – выявлено при определении УКЕ: выше для первого образца, ниже – для второго. Выделение ингибиторов роста – колинов – для исследуемого инвазийного вида сравнимо с аллелопатической активностью древесного вида *Acer negundo* L., активно расселяющегося в различных видах сообществ [19]. Низкое обилие травянистых и кустарничковых видов, неудовлетворительное естественное возобновление растений в сообществах с рейнотрией определяется не только недостатком освещённости (высокая сомкнутость яруса, табл. 1), но и биохимическим подавлением растений высокоактивными видами. Эти данные подтверждаются мнением А.М. Гродзинского, что на почву без подстилки приходится от 66 до 99 % суммарной активности колинов [16].

Заключение. Обработан гербарный материал рода *Reynoutria* Houtt. в Гербарии БГУ (BRSU). На территории Брянской области отмечено 3 вида из рода *Reynoutria*: рейнотрия японская (*R. japonica* Houtt.), рейнотрия богемская (*R. bohemica* Chrtek et Chrjova, *R. × bohemica*) и рейнотрия сахалинская (*R. sachalinensis* (Fr. Schmidt ex Maxim.) Nakai.). На основании литературных данных гербарных материалов BRSU, а также данных портала INaturalist изучено распространение представителей рода *Reynoutria* на территории Брянской области. Выявлено, что представители рода распространены в различных местообитаниях и преимущественно всех районах области, что отражено на созданных картах встречаемости видов. Наиболее часто встречаемым видом является рейнотрия богемская (*R. × bohemica*). Виды рода *Reynoutria* на территории Брянской области отнесены к статусу 4, обладают свойствами эдификатора. Эколого-ценотическая стратегия рейнотрии: проявляет признаки конкурента, виолента; по путям и способам заноса: эргазиофитогит, эпекофит-колонофит-агриофит. Сообщества с рейнотрией (дериватное сообщество *Reynoutria [Convulvuletalia sepium]*) принадлежат к классу *Galio-Urticetea* Passarge ex Корескú 1969. Сообщества после инвазии в местообитания, развиваются от 4 до 8 лет, затем длительный период времени сохраняются на территории. Низкое обилие травянистых и кустарничковых видов, неудовлетворительное естественное возобновление растений в сообществах с рейнотрией определяется не только недостатком освещённости, но и биохимическим подавлением растений высокоактивными видами и выделением колинов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Майоров С.Р. Введение в инвазионную биологию растений / С.Р. Майоров, Ю.К. Виноградова. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2024. – 164 с.
2. Сенатор С.А. Инвазионные растения России: результаты инвентаризации, особенности распространения и вопросы управления / С.А. Сенатор, Ю.К. Виноградова // Успехи современной биологии. – 2023. – Т. 143, № 4. – С. 393-402. – DOI: 10.31857/S004232423040099.
3. Impact of invasive and native dominants on species richness and diversity of plant communities / M. Hejda, J. Sádlo, J. Kutlvař et al. // Preslia. – 2021. – Vol. 93, No 3. – Pp. 181–201. – DOI: 10.23855/preslia.2021.181.
4. Economic costs of invasive alien species across Europe / P.J. Haubrock, A.J. Turbelin, R.N. Cuthbert et al. // NeoBiota. – 2021. – Vol. 67. – Pp. 153–190. – DOI: 10.3897/neobiota.67.58196.
5. Perseverance of management is needed – Efficient long-term strategy of *Reynoutria* management / P. Švec, I. Perglová, V. Fröhlich et al. // NeoBiota. – 2024. – Vol. 94. – Pp. 261-288.
6. Кадетов Н.Г. Трансформация компонентов биогеоценозов видами рода рейнотрия (*Reynoutria* Houtt.) на примере московской агломерации / Н.Г. Кадетов, М.А. Шамонова // Антропогенная трансформация природной среды. – 2024. – № 1. – Т. 10. – С. 6-17. – DOI: 10.17072/2410-8553-2024-1-6-17.
7. Фитосанитарный мониторинг инвазионных видов гибридогенного комплекса *Reynoutria* Houtt. (*Polygonaceae*) / А.Г. Куклина, О.А. Каштанова, О.Б. Ткаченко и др. // Бюллетень Главного ботанического сада. – 2020. – № 2. – С. 63-68.

8. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (3rd edition): species richness, status, distributions, habitats, regional invasion levels, introduction pathways and impacts / P. Pyšek, J. Sádlo, J. Chrtěk et al. // *Preslia*. – 2022. – 94. – Pp. 477–577. – DOI: 10.23855/preslia.2022.447.
9. CABI. Invasive Species Compendium. *Reynoutria*. <https://www.cabi.org/isc/datasheet/4691>.
10. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities / L. Mucina, H. Bültmann, K. Dierßen et al. // *Applied Vegetation Science*. – 2016. – Vol. 19 (Suppl. 1). – P. 3–264.
11. Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. – Wien New York, 1964. – 865 s.
12. Международный кодекс фитосоциологической номенклатуры. 4-е издание / Ж.-П. Терийя, В. Вилнер, Ф. Фернандес-Гонсалес и др. // *Растительность России*. – 2022. – № 44. – С. 3-60. – DOI: 10.31111/vegus/2022.44.3 (International Code of Phytosociological Nomenclature. 4th edition / J.-P. Theurillat, W. Willner, F. Fernández-González et al. // *Applied Vegetation Science*. – 2021. – Vol. 24. – P. e12491. – <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12491>).
13. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa / H. Ellenberg, H. E. Weber, R. Dull et al. – 2 Aufl. – Göttingen: Verlag Erich Goltze GmbH & Co KG, 1992. – 258 S.
14. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России / П.Ф. Маевский. – М.: Тов-во научных изданий КМК, 2014. – 635 с.
15. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions / D.M. Richardson, P. Pyšek, M. Rejmanek et al. // *Diversity and distribution*. – 2000. – Vol. 6. – P. 93–107.
16. Сенатор С.А. Протокол оценки состояния популяций инвазионных видов растений / С.А. Сенатор, Ю.К. Виноградова // *Трансформация экосистем*. – 2024. – Т. 7, № 2. – С. 12-27. – DOI: 10.23859/estr-221107.
17. Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ / А.М. Гродзинский. – Киев: Наук. думка, 1965. – 198 с.
18. ГОСТ Р ИСО 22030-2009. Качество почвы. Биологические методы. Хроническая фитотоксичность в отношении высших растений. – М.: Стандартинформ, 2010. – 20 с.
19. ГОСТ 58595 – 2019. Почвы. Отбор проб. – М.: Стандартинформ, 2019. – 10 с.
20. Ерёмченко Ю.А. Аллелопатическая активность инвазионных древесных видов / Ю.А. Ерёмченко // *Российский Журнал биологических инвазий*. – № 2. – 2014. – С. 39-33.

Поступила в редакцию 10.02.2025 г.

TO THE QUESTION OF DISTRIBUTION AND ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF REPRESENTATIVES OF THE GENUS *REYNOUTRIA* HOUTT. IN THE BRYANSK REGION

M. V. Avramenko, L. A. Zemskova, O. N. Chigray

Long-term studies were carried out within the framework of organized biomonitoring of alien species in the territory of the old developed region, since invasive species of the genus *Reynoutria* Houtt. pose a threat to communities and economic security due to their high regeneration potential. Three species of the genus *Reynoutria* have been noted in the Bryansk region: *R. japonica* Houtt., *R. bohemica* Chrtěk et Chrjova (*R. × bohemica*) and *R. sachalinensis* (Fr. Schmidt ex Maxim.) Nakai. A significant part of the reinoutria finds belong to *R. × bohemica*. It has been established that representatives of the genus are widespread in various habitats and mainly in all areas of the region. Species of the genus *Reynoutria* in the Bryansk region are assigned to status 4 (alien species, naturalize in disturbed, semi-natural and natural habitats), have the properties of an edificator. Ecological-coenotic strategy: shows signs of a competitor, violent, *Reynoutria* disperses by vegetative spread with the help of rhizomes or fragments of shoots. Derivative communities with *Reynoutria* (*Reynoutria* [*Convulvuletalia sepium*]) belong to the class *Galio-Urticetea* Passarge ex Kopecký 1969, they are often found in ruderal habitats, with fluctuations on lawns and plantings. Communities persist for a long time, their development requires from 4 to 8 years. Representatives of the genus *Reynoutria* secrete growth inhibitors – colines, which is proven by studying the allelopathic activity of plants. Low abundance of herbaceous and shrub species, unsatisfactory natural regeneration of plants in communities with *Reynoutria* is determined not only by the lack of illumination, but also by the biochemical suppression of plants by highly active species. Keywords:

Keywords: invasive species; *Reynoutria*; ecological-coenotic confinement, allelopathic activity; communities; Bryansk region; Non-Black Earth Region of the Russian Federation.

Авраменко Марина Васильевна

кандидат биологических наук, доцент кафедры географии, экологии и землеустройства, ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», г. Брянск, РФ.

E-mail: avramenko_marina84@mail.ru

ORCID: 0000-0002-1403-4485

AuthorID: 840070

Avramenko Marina Vasilyevna

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Geography, Ecology and Land Management, FSBEI HE «Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky», Bryansk, RF.

E-mail: avramenko_marina84@mail.ru

ORCID: 0000-0002-1403-4485

AuthorID: 840070

Земскова Лолита Алексеевна

аспирант кафедры географии, экологии и землеустройства, ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», г. Брянск, РФ.

E-mail: eco_egf@mail.ru

Zemskova Lolita Akekseevna

postgraduate student of the Department of Geography, Ecology and Land Management, FSBEI HE «Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky», Bryansk, RF.

E-mail: eco_egf@mail.ru

Чиграй Ольга Николаевна

кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры географии, экологии и землеустройства, ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», г. Брянск, РФ.

E-mail: chigrai-olga@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7230-5282

AuthorID: 848303

Chigrai Olga Nikolaevna

Candidate of Biological Sciences, Senior lecturer of the Department of Geography, Ecology and Land Management, FSBEI HE «Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky», Bryansk, RF.

E-mail: chigrai-olga@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7230-5282

AuthorID: 848303